

Research Article

Meneroka Emosi Murid Pemulihan Khas di Sebuah Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Luar Bandar

Bong Jia Jia^{1,*}, and Muhammad Syawal Amran²

¹ Universiti Kebangsaan Malaysia; p130329@siswa.ukm.edu.my; ORCID ID: 0009-0000-1138-516X

² Universiti Kebangsaan Malaysia; syawal@ukm.edu.my; ORCID ID: 0000-0001-6308-8757

* Correspondence: p130329@siswa.ukm.edu.my; 0163121691.

Abstrak: Setiap murid mempunyai emosi yang berbeza dan perlu ditangani secara berbeza kerana emosi mampu mempengaruhi perkembangan murid. Namun, kajian yang meneroka jenis-jenis emosi dan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dalam kalangan murid pemulihan khas masih terhad. Oleh itu, kajian kualitatif menggunakan reka bentuk kajian kes ini bertujuan untuk meneroka jenis-jenis emosi dan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi murid pemulihan khas khususnya dalam konteks bilik darjah. Kajian ini dijalankan di sebuah Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) luar bandar daerah Jasin, Melaka. Peserta kajian terdiri daripada 6 orang murid pemulihan khas melalui persampelan bertujuan. Data dikumpul menggunakan kaedah temubual separa berstruktur secara bersemuka dengan peserta yang terlibat. Analisis data dilakukan secara sistematik melalui pengkategorian bertema. Data telah dianalisis secara tematik. Hasil kajian membuktikan sokongan rakan sebaya telah menyumbang kepada emosi positif iaitu gembira bagi murid pemulihan khas manakala sifat guru yang agresif telah menyumbang kepada emosi negatif iaitu takut dan bimbang dalam kalangan murid pemulihan khas. Dicadangkan penemuan kajian ini boleh meningkatkan kesedaran guru-guru terhadap keperluan emosi murid dan bersifat empati terhadap golongan murid ini.

Kata kunci: emosi murid pemulihan khas; sifat guru; sokongan rakan sebaya.

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENDAHULUAN

Emosi memainkan peranan yang penting dalam perkembangan seseorang murid. Seseorang murid yang berupaya mengenali emosi dapat meningkatkan kesejahteraan psikologi diri sendiri, meningkatkan prestasi akademik serta berupaya berinteraksi dengan orang lain dengan baik dan berkesan (Pekrun et al., 2014; Pekrun et.al., 2011). Kepentingan berkenaan isu emosi meluas sama ada di dalam atau di luar negara, ini kerana kajian secara meluas melihat berkenaan dengan emosi dalam kalangan murid arus perdana. (Kuzle, 2021; Koen et. al.,2024; Johnson, 2022; Heide et. al.,2021; Jing et. al.,2021; Xiang et. al.,2023; Madhumita, 2021, Norhafizah et.al.,2023). Dapatan kajian menunjukkan isu berkenaan dengan emosi dalam konteks arus perdana diberikan perhatian berbanding dengan murid-murid yang kelainan upaya. Salah satu contoh kelainan upaya yang dimaksudkan di sini adalah murid-murid pemulihan khas. Namun, wujud keperluan kerana murid-murid pemulihan khas berlaku keciciran pembelajaran bukan disebabkan oleh faktor kognitif, tetapi faktor emosi. (Nur Faizahton et. al.,2023). Emosi negatif seperti rasa takut atau bimbang terhadap penguasaan kemahiran asas seperti

membaca, menulis dan mengira menyumbang kepada ketidakstabilan emosi dalam kalangan murid-murid pemulihan. (Norlela Ahmad et al.,2021).

Seterusnya, bimbang terhadap kegagalan dalam pembelajaran menyebabkan murid kurang aktif menjawab soalan yang diutarakan oleh guru dalam bilik darjah. (Figg et. al., 2012). Mereka takut diejek, berasa malu dan berasa diri mereka tidak mampu menjawab soalan dengan betul. Kajian oleh Abdul (2021) menunjukkan bahawa emosi memainkan peranan penting dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis, terutamanya bagi murid luar bandar. Murid yang mengalami emosi negatif sukar untuk memberi tumpuan dan berfokus pada pembelajaran. Keadaan ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk menguasai kemahiran asas membaca dan menulis. Emosi negatif menyebabkan mereka berasa tidak berdaya dan kurang berusaha untuk memperbaiki kemahiran mereka. Maka, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti jenis-jenis emosi dan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi murid pemulihan khas di sebuah sekolah rendah luar bandar. Dapatan kajian ini diharapkan dapat memberikan kesedaran kepada guru-guru agar menitikberatkan keadaan emosi dan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dalam kalangan murid pemulihan khas.

Murid-murid yang dikategorikan sebagai pemulihan khas adalah golongan murid yang menghadapi masalah dalam menguasai kemahiran asas 3M seperti membaca, menulis dan mengira. (Kementerian Pendidikan Malaysia,2013). Golongan murid ini merupakan murid yang lemah dari segi pencapaian akademik. (Ivy et.al.,2019). Mereka mempunyai ciri-ciri seperti menghadapi kekeliruan dalam mengecam huruf, sukar membezakan huruf besar dan kecil serta huruf yang serupa dalam bentuk, misalnya huruf 'b' dan 'd' atau "p" dan "q" dan kesukaran dari aspek kemahiran menulis. (Koh,2021). Kesukaran menulis termasuk tulisan yang tidak kemas dan lambat menguasai bentuk huruf. Masalah ini menyebabkan mereka selalu berlaku kesalahan semasa membunyikan huruf dan perkataan dan menjejaskan pemahaman teks bacaan. Pengalaman kegagalan yang berulang dalam kemahiran asas telah menyebabkan murid pemulihan kurang berminat dalam pembelajaran. (Ong et.al.,2022).

Laporan Kajian Pemulihan Khas di Sekolah Malaysia yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (2019) mendapati bahawa murid pemulihan khas sering menghadapi kesukaran dalam menguruskan emosi mereka, terutamanya ketika berhadapan dengan situasi yang menimbulkan tekanan. Ini termasuklah kesulitan dalam mengatasi emosi seperti ketakutan, kemarahan dan kerisauan. Keadaan ini telah menyebabkan murid pemulihan mengalami kesukaran dalam memahami pengajaran yang disampaikan oleh guru. Hal ini demikian kerana emosi negatif telah memberi kesan terhadap kemampuan kognitif murid untuk memberi tumpuan kepada pembelajaran. Murid berasa cemas atau marah sering kali tidak dapat berfokus dalam aktiviti pembelajaran. Keadaan ini menyebabkan mereka ketinggalan dalam proses pembelajaran dan tercicir dalam pembelajaran.

Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (2019), salah satu faktor yang menyebabkan masalah keciciran pembelajaran berlaku dalam kalangan murid pemulihan khas adalah persekitaran yang kurang kondusif dan tidak selesa. Persekitaran yang tidak mesra, seperti bilik darjah yang kurang selesa, pendekatan pengajaran yang tidak sesuai memberi kesan negatif kepada emosi murid. (Nor Azleenda et.al., 2022). Misalnya, keadaan bilik darjah yang tidak selesa, seperti suhu yang terlalu panas atau sejuk, pencahayaan yang tidak mencukupi dan suasana yang bising. Ketidakelesaan fizikal ini mampu memberi kesan kepada emosi mereka.

Guru yang memahami keperluan emosi murid dan menggunakan pendekatan mesra mampu meningkatkan keyakinan dan emosi positif murid. Guru yang peka dan memahami keperluan emosi murid pemulihan khas dapat memberikan sokongan yang diperlukan. (Zahanim et.al., 2024). Emosi yang dialami oleh murid pemulihan khas berbanding dengan murid aliran perdana adalah berbeza. Kajian Rathaneswaary dan Ruhizan (2022) menunjukkan bahawa emosi murid pemulihan khas

berbeza dengan emosi murid aliran perdana, dan pendekatan pengajaran terbeza yang disesuaikan dengan keperluan emosi murid adalah penting untuk memastikan kejayaan pendidikan mereka. Walaupun kedua-dua kelompok murid berhadapan dengan tekanan akademik, murid pemulihan khas sering kali mengalami kesulitan emosi yang lebih kompleks kerana murid mereka mengalami perbezaan kemahiran akademik yang ketara berbanding dengan rakan sebaya. Guru perlu lebih peka terhadap cabaran emosi yang dihadapi oleh murid pemulihan khas dan merancang strategi pengajaran yang lebih bersifat empatik untuk mereka.

Peranan rakan sebaya memainkan peranan yang penting dalam kalangan murid pemulihan khas. Menurut kajian Nur Faizah et al. (2023), murid pemulihan mempunyai masalah kekurangan keyakinan diri, terganggu oleh emosi kebimbangan memerlukan sokongan daripada rakan sebaya. Rakan sebaya boleh memberikan sokongan sosial yang penting, misalnya murid yang mempunyai rakan sebaya yang positif dan menyokong cenderung untuk lebih bermotivasi dan berasa lebih selesa dalam persekitaran pembelajaran. (Zahanim et al., 2024). Rakan sebaya yang membantu dalam kerja sekolah atau belajar bersama-sama dapat meningkatkan pencapaian akademik. Jika rakan sebaya menunjukkan minat dan komitmen terhadap pembelajaran, ini boleh memberi dorongan emosi positif kepada murid lain untuk belajar secara bersama-sama. Menurut kajian Norfarahzatul et al. (2022), rakan sebaya yang duduk bersebelahan atau berada dalam kumpulan yang sama memainkan peranan penting dalam mengekalkan fokus dan motivasi belajar murid. Jika rakan sebaya aktif dan terlibat dalam pembelajaran, mereka dapat merangsang semangat belajar dalam kalangan rakan-rakan mereka.

2. METODOLOGI

Reka bentuk kajian berfungsi sebagai panduan dalam sesuatu penyelidikan agar pengkaji dapat melaksanakan kajian dengan cara yang sistematik dan teratur, misalnya daripada peringkat merangka persoalan kajian sehingga ke peringkat analisis data. (Creswell, 1994). Menurut Merriam (1998), reka bentuk kajian kes dapat membantu seseorang pengkaji menggunakan pelbagai teknik semasa mengumpul data, seperti temu bual, pemerhatian, dan analisis dokumen. Justeru, reka bentuk sesuai dalam konteks ini iaitu meneroka jenis-jenis emosi dan faktor-faktor yang menyumbang kepada emosi dalam kalangan murid pemulihan khas yang mengalami masalah terhadap penguasaan kemahiran asas 3M, iaitu membaca dan menulis serta mengira.

Dalam kajian ini, populasi kajian adalah murid-murid Pemulihan Khas di sebuah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) daerah Jasin, Melaka. Sampel kajian terdiri daripada 6 orang murid tahap 1 dan tahap 2. Sampel penyelidikan kualitatif berbeza dengan sampel penyelidikan kuantitatif kerana sampel penyelidikan kualitatif dipilih secara bertujuan (Noraini, 2010). Maka, pengkaji menggunakan teknik persampelan bertujuan (*purposive sampling*) dalam kajian ini. Pengkaji telah memilih kesemua orang 6 murid Pemulihan Khas dan kesemua responden kajian ini akan dirujuk sebagai P1, P2, P3, P4, P5 dan P6. Ciri-ciri sampel adalah murid pemulihan khas yang mempunyai masalah dalam penguasaan kemahiran asas membaca, mengira dan menulis.

Kaedah temubual separa berstruktur digunakan untuk mengumpulkan data dalam kajian ini. Menurut Ritchie et al. (2003), kaedah temu bual dapat menjelaskan tentang corak pemikiran seseorang responden, sumber maklumat yang diperolehi dari temubual juga lebih kaya dan mendalam, terutamanya apabila membincangkan mengenai proses pemikiran seseorang responden itu. Soalan yang dibina dinilai dan disemak oleh beberapa orang pakar psikologi. Sesi temu bual diadakan secara bersemuka semasa waktu rehat agar tidak mengganggu masa pembelajaran dan pemudahcaraan murid. Setiap sesi temubual mengambil masa antara 5 minit hingga 10 minit. Perbualan dengan peserta kajian telah dirakam atas keizinan peserta kajian. Rakaman temubual juga ditranskripsi oleh pengkaji.

Data temu bual dianalisis secara tematik. Kerangka analisis Miles and Huberman's Data Analysis Framework (2018) telah diaplikasikan untuk menganalisis data yang dikumpul dalam kajian ini. Penggunaan kerangka ini membantu penyelidik mengurus dan menstrukturkan data secara sistematik, mengidentifikasi tema-tema utama dan membuat kesimpulan yang bermakna berdasarkan data-data yang diperolehi. Yang pertama, pengkaji telah membaca transkrip beberapa kali untuk mendapat pemahaman yang umum tentang kandungan keseluruhan transkrip. Yang kedua, langkah pengekodan data telah dilaksanakan dengan membahagikan data kepada unit-unit kecil agar lebih mudah untuk dianalisis. Selepas proses pengekodan, kod-kod yang berkaitan disusun di bawah satu tema yang lebih besar. Yang terakhir, tema-tema yang dikenalpasti dihubungkan agar memberi gambaran yang lebih lengkap kepada pengakaji mengenai isu yang dikaji.

3. DAPATAN KAJIAN

Analisis dalam dapatan kajian ini dibahagikan kepada dua, iaitu emosi positif dan emosi negatif. Sokongan rakan sebaya telah menyumbang kepada emosi positif iaitu gembira manakala sifat guru yang agresif dan tekanan akademik telah menyumbang kepada emosi negatif iaitu bimbang dan takut dalam kalangan murid pemulihan khas.

3.1 Sokongan Rakan Sebaya Menyumbang kepada Emosi Positif Murid Pemulihan Khas

Rakan sebaya memainkan peranan penting dalam mempengaruhi emosi murid. Berdasarkan kepada peserta kajian, sokongan rakan sebaya telah menyumbang kepada emosi positif kepada mereka. Rakan-rakan membantu dalam kerja sekolah, seperti mengambil gambar atau meminjam nota kepada mereka. Bantuan yang diberi menjadi sumber sokongan emosional bagi murid pemulihan. Sebagai contoh, pada kenyataan peserta kajian 1, 2 dan 6.

“Sebab dia saya tak tahu buat punya kerja sekolah ohh, dia boleh...ajar saya... lepas tu...lepas tu... atau pun saya terlupa salin err...atau saya tak sempat salin, dia salin habis akan pinjam saya lihat.” (Peserta 1)

“Kerja sekolah yang saya tak tahu buat dia akan ambil gambar kepada saya.” (Peserta 2)

“Sebab...sebab.... dia akan ambil gambar kerja sekolah masa saya tak tahu buat kerja sekolah.” (Peserta 6)

Seterusnya, keterlibatan dalam aktiviti seperti sukan bersama-sama dengan kawan juga menyumbang kepada emosi positif dalam kalangan murid pemulihan. Menurut peserta kajian, bermain dengan rakan semasa Pendidikan Jasmani dan ditemani oleh rakan sebaya telah menyebabkan mereka berasa gembira.

“Berasa gembira sebab ada ramai kawan, ada bersukan dan belajar. Syafie di sebelah saya.” (Peserta 3)

“.....Kalau saya nak pergi mana-mana Umi ada kat sebelah saya.” (Peserta 4)

“Sebab boleh main dengan kawan. Masa PJ ada main apa kami main bersama-sama.” (Peserta 5)

3.2. Sifat Agresif Guru Menyumbang kepada Emosi Negatif Murid Pemulihan Khas

Selain daripada emosi gembira, murid pemulihan khas juga mengalami emosi negatif dalam pembelajaran. Sifat guru yang agresif menyumbang kepada emosi negatif takut dan bimbang dalam kalangan murid pemulihan khas. Menurut peserta kajian, mereka akan dimarah dan didenda oleh guru berdasarkan kekerapan kesilapan yang dilakukan. Sebagai contoh,

“Sebab ohh, saya takut saya tak buat kerja sekolah, takut cikgu denda saya, Oleh itu, saya bimbang dan takut. Muzik kalau ohh, kami tidak, kalau kami tidak faham, cikgu marah, cikgu tengok kami, kalau salah nyanyi denda kami.... Saya takut saya buat salah, dan Bahasa Inggeris. Sebab saya takut saya tulisan salah. Cikgu akan denda saya, tengok apa berapa kali salah, salah berapa kali denda berapa kali. Sebab Bahasa Cina, tulisan kami oh, ada sedikit hodoh oh, atau terlupa tulis tajuk oh, cikgu akan denda kami.”
(Peserta 1)

Hasil kerja yang tidak menepati kualiti yang ditetapkan oleh guru menyebabkan murid pemulihan mengalami emosi takut. Hal ini demikian kerana mereka bimbang didenda oleh guru. Sebagai contoh,

“Sebab takut guru denda kami. Sebab ah.. kami salah sikit, guru pun denda kami. Emmm...dan tulisan hodoh juga akan denda kami.”
(Peserta 2)

“Takut didenda oleh guru. Sebab kadang-kala kerja sekolah tidak buat habis, kadang kala tak bawa buku, kadang- kala tulisan hodoh.”
(Peserta 5)

4. PERBINCANGAN

Kajian ini bertujuan meneroka jenis-jenis emosi dan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi oleh murid-murid pemulihan khas, iaitu golongan murid yang mengalami masalah menguasai kemahiran asas 3M di sebuah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) di luar bandar dalam konteks bilik darjah. Emosi adalah penting kerana emosi mampu mempengaruhi penguasaan kemahiran asas dalam kalangan murid-murid pemulihan. Hasil dapatan temubual ke atas 6 orang peserta kajian mempamerkan sokongan rakan sebaya menyumbang kepada emosi gembira manakala sifat guru yang agresif menyebabkan emosi negatif seperti ketakutan dan kebimbangan dalam kalangan murid pemulihan khas.

4.1 Rakan Sebaya yang Membantu dalam Kerja Sekolah dan Menyokong Aktiviti Pembelajaran

Rakan sebaya yang menyokong telah menyumbang kepada emosi positif dalam kalangan murid pemulihan. Bantuan yang diberi oleh rakan sebaya, meneman mereka semasa berada di dalam bilik darjah serta melakukan aktiviti berkumpul bersama rakan telah menyokong emosi murid pemulihan khas. Aktiviti sukan telah memberi peluang kepada murid berinteraksi bersama-sama dengan rakan sebaya. Dapatan ini adalah selari dengan dapatan kajian Norfarahzatul Asikin et al. (2022) dan Zhanim et.al. (2024) yang mendapati bahawa sokongan rakan sebaya melalui aktiviti berkumpul dapat membantu meningkatkan keyakinan diri dan memberikan dorongan emosi positif kepada murid pemulihan khas.

4.2 Sifat Guru yang Agresif

Dari sudut lain, sifat guru yang agresif menyebabkan emosi negatif seperti ketakutan dan kebimbangan dalam kalangan murid pemulihan khas. Emosi takut yang dialami oleh murid pemulihan khas, terutamanya berkaitan dengan denda daripada guru, menunjukkan satu dimensi baru yang perlu diberi perhatian. Hal ini demikian kerana sifat guru yang agresif dapat menimbulkan emosi negatif dalam kalangan murid pemulihan khas. Namun, dapatan ini masih terhad dan belum banyak didapati dalam kajian-kajian yang sebelumnya. Oleh itu, wujud keperluannya bahawa guru-guru perlu sedar akan sifat diri sendiri terhadap emosi murid serta merancang dan menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan keperluan murid-murid pemulihan khas. Secara keseluruhan, kajian ini memberikan satu pemahaman mengenai emosi yang dihadapi oleh murid pemulihan khas dan guru-guru perlu memberi perhatian terutamanya dari aspek emosi murid dalam konteks bilik darjah.

5. KESIMPULAN

Hasil kajian ini telah menunjukkan rakan sebaya dapat memberikan sokongan emosi dan membantu dalam pembelajaran murid-murid pemulihan khas. Oleh itu, suasana yang membolehkan interaksi sosial yang sihat dan positif adalah sangat diperlukan. Namun, ketakutan terhadap denda atau hukuman mengenai kesalahan dalam kerja sekolah memberi impak negatif terhadap emosi murid. Sifat guru yang agresif telah menyebabkan murid berasa takut dan bimbang. Emosi negatif mampu mengganggu pembelajaran dan perkembangan murid akan terganggu. (Pekrun et.al., 2010; 2016). Oleh itu, adalah penting bagi guru untuk sedar akan kesan tindakan dan pendekatan mereka terhadap emosi murid. Guru perlu berusaha untuk mengaplikasikan pendekatan yang mesra dan terbuka agar murid berasa gembira semasa belajar di bilik darjah.

Guru harus memahami latar belakang dan keperluan emosi murid. Dengan menunjukkan empati, guru dapat membantu murid berasa lebih dihargai dan difahami, yang seterusnya dapat mengurangkan ketakutan dan kebimbangan. (Rathaneswaary et.al., 2022). Guru perlu memberi maklum balas yang membina dan positif kepada murid. Ini bukan sahaja meningkatkan keyakinan diri murid tetapi juga membantu menghasilkan emosi positif dalam kalangan murid. Murid yang mengalami emosi positif lebih mampu belajar dengan baik. Kajian-kajian yang dijalankan berkaitan dengan emosi positif dalam kalangan murid telah membuktikan emosi positif mampu mendorong murid belajar dengan baik. (Tor et.al, 2021; Lu et.al., 2020; Smith et.al., 2023; Omerogullari et.al., 2022). Dapatan kajian adalah selari dengan teori Pekrun (2010) juga menyatakan bahawa emosi positif dapat meningkatkan prestasi akademik dan motivasi intrinsik murid dalam pembelajaran. Oleh itu, untuk kepentingan murid-murid pemulihan khas, diharapkan guru dapat membantu murid pemulihan khas menghasilkan pembelajaran yang mampu meningkatkan kesejahteraan emosi golongan murid pemulihan khas.

Rujukan

- Abdul Rasid Jamian. (2021). Permasalahan kemahiran membaca dan menulis Bahasa Melayu murid-murid sekolah rendah di luar bandar. *Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu*, 1(1):1-12.
- Barbara L. Fredrickson. (1998). What good are positive emotions?. *Review of General Psychology*, 2(3), 300-319.
- Creswell, J.W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Figg, S. D., Rogers, K. B., McCormick, J., & Low, R. (2012). Differentiating low performance of the gifted learner achieving, underachieving, and selective consuming students. *Journal of Advanced Academics*, 23(1): 53-71.

- Heide Sasse & Miriam Leuchter. (2021). Capturing primary school students' emotional responses with a sensor wristband. *Frontline Learning Research*, 9(3):31-51.
- Ivy Jain & Norasmah Othman. (2019). Reading problems among primary school remedial pupils in one of Miri, Sarawak. *Social and Management Research Journal*, 16(1), 73-84.
- Koh Jia Xian. (2021). *Sumbangan kaedah lisenitu dalam mendisriminasi huruf kecil dari perspektif murid Program Pemulihan Khas*. Sarjana Pendidikan. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Universiti Teknologi Malaysia.
- Jing Tan, Jie Mao, Yi Zhang Jiang & Ming Gao. (2021). The influence of academic emotion on learning effects: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(8):1-19.
- Johnson, R. (2022). Emotional regulation and social interaction in elementary school children: A longitudinal study. *Child Development*, 89(4): 1123-1137.
- Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). *Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025*. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Kementerian Pendidikan Malaysia. (2019). *Laporan Kajian Pemulihan Khas di Sekolah Malaysia*. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Kuzle Ana. 2021. Drawing out emotions in primary grade geometry: An analysis of participant produced drawings of grade 3–6 students. *International Journal on Math, Science and Technology Education*, 9(1): 844–872.
- Koen Van Gorp, Steven Verheyen. 2024. Primary school children's conflicted emotions about using their heritage languages in multilingual classroom tasks. *The Modern Language Journal*, 108 (1): 101-126.
- Lu Li, Andrew Douglas Isherwood Gow & Jia Xian Zhou. (2020). The role of positive emotions in education: A neuroscience perspective. *Mind, Brain and Education*, 14(3): 220-234.
- Madhumita Sarma. (2021). Emotional intelligence among elementary school students, a gender based analysis. *Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science*, 9(9): 18-24.
- Merriam, S.B. (1998). *Qualitative research and case study applications in education*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. United Kingdom: Penerbit Sage.
- Naparan, G. B. & Alinsug, V. G. (2021). Classroom strategies of multigrade teachers. *Social Sciences & Humanities Open*, 3(1): 1-6.
- Norhafizah Maarof & Shahlan Surat. (2023). Hubungan antara regulasi emosi dan penglibatan murid di dalam kelas. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, 8(7):1-11.
- Nur Faizah Saidin & Nur Azimah Mohd Bukhari. (2023). Faktor keciciran murid-murid Program Pemulihan Khas Sekolah Rendah di Malaysia. *Jurnal Pengajian Melayu*, 34(1): 26-48.
- Norlela Ahmad et al. (2021). Pengaruh didik hibur dalam meningkatkan kesediaan belajar kemahiran membaca Bahasa Melayu murid belum menguasai tahap pencapaian minimum. *Asian Journal of Civilizational Studies (AJOCS)*, 3(1):45-57.
- Noraini Idris. (2010). *Penyelidikan dalam Pendidikan*. Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.
- Nor Azleenda Razali & Norasykin Mohd Zaid. (2022). Keberkesanan pembelajaran sendiri bagi kemahiran membina ayat dalam Bahasa Melayu menggunakan video pendekatan konstruktivisme terhadap murid Pemulihan Khas. *Sains Humanika*, 14(3):45–53.

- Norfarahzatul Asikin, Z., Mohamad Zuber, A., & Muhammad Hussin. (2022). Keciciran murid sekolah di Malaysia: Suatu pemerhatian awal. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(2): e001288.
- Ong Shu Wee & Faridah Mydin Kuty. (2022). Potensi penggunaan *augmented reality* dalam meningkatkan motivasi dan penglibatan murid pemulihan dalam aktiviti penulisan. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(3): e001366.
- Omerogullari Melike & Glaser Zikuda Michaela. (2022). Relationships between school enjoyment, social integration, and achievement at the beginning of primary school: Does family background matter?. *European Journal of Psychology and Educational Research*, 5(2): 127-143.
- Pekrun Reinhard, Goetz Thomas, Titz Wolfram & Perry Raymond P. (2010). Academic emotions in students' self-regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. *Educational Psychologist*, 37(2): 91-105.
- Pekrun Reinhard. (2011). *Emotions as drivers of learning and cognitive development*. In Calvo Rafael A & D. Mello Sidney K. (Eds.). *New perspectives on affect and learning technologies Explorations in the Learning Sciences, Instructional Systems and Performance Technologies vol 3*, pp. 315-341. Germany: Springer.
- Pekrun Reinhard & Perry Raymond P. (2014). *Control-value theory of achievement emotions: An integrative approach to emotions in education*. In Pekrun Reinhard & Lisa Linnenbrink-Gracia. (Eds.). *International Handbook of Emotions in Education*, pp.120-141. United Kingdom: Routledge.
- Pekrun Reinhard, Goetz Thomas, Titz Wolfram & Perry Raymond P. (2010). Academic emotions in students' self-regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. *Educational Psychologist*, 37(2): 91-105.
- Pekrun Reinhard & Linnenbrink-Gracia Lisa. (2014). (Eds.). *International Handbook of Emotions in Education*, pp.120-141. United Kingdom: Routledge.
- Pekrun Reinhard & Linnenbrink-Gracia Lisa. (2011). Students' emotions and academic engagement: Introduction to the special issue. *Contemporary Educational Psychology*, 36(1):1-3.
- Pekrun Reinhard, Linnenbrink-Garcia Lisa & Pataall Erin A. (2016). Adaptive motivation and emotion in education: Research and principles for instructional design. *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences*, 3: 228-236.
- Ritchie, J., & Lewis, J. (Eds.). (2003). *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*. London: Sage Publications.
- Rathaneswaary Derbala & Ruhizan M. Yasin. (2022). Tahap pengetahuan, penerimaan, kesediaan dan amalan pengajaran guru Pemulihan Khas terhadap pengajaran terbeza. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(4): e001445.
- Smith John K. & Jones Laura M. (2023). The role of emotion regulation in the academic achievement of elementary school students. *Journal of Educational Psychology*, 115(3): 321-335.
- Tor Jorgen Schjelde, Ingrid Nilsen Lie. (2021). The impact of emotions on learning and motivation in producing and presenting digital stories. *Seminar Net*, 17(1): 1504-4831.
- Xiang Wei Mou, Yu Xin, Yong Fu Song, Jin Shan Xiang, Yuan Bin Tang. (2023). An empirical study on learners' learning learning emotion and learning effect in offline learning environment. *Plos One*, 18(11): 0294407.
- Zahanim Ahmad & Ayu Nor Azilah Mohamad. 2024. Keciciran Pembelajaran Dalam Kalangan Murid: Satu Penelitian Dan Tinjauan Awal. *E-Prosidings Persidangan Antarabangsa Sains Sosial & Kemanusiaan kali ke-9 (PASAK9 2024)*. 17-18 Julai 2024. e-ISSN:2811-4051. 1481-1491.